

BIAYA DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Mauizatul Hasanah

Pendahuluan

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orangtua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan dibidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, dimasa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasaran pembelajaran. Dalam hal ini, maupu tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.¹

Salah satu faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan adalah pembiayaan pendidikan. Salah satu Standar Nasional Pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional adalah standar pembiayaan. Disebutkan bahwa Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka

¹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 193.

harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan mutu pendidikan Indonesia adalah ditetapkannya dana pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD.

Tanpa pembiayaan, proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik.”Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan, merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain”.² Teori hubungan biaya dan output pendidikan dikemukakan oleh John, Edgar, dan Kern (1983). Dua masalah mendasar hubungan antara biaya dan output pendidikan adalah apa yang seharusnya diselesaikan melalui pendidikan umum dan bagaimana melaksanakannya, serta berapa biaya program pendidikan dan bagaimana pendanaan program pendidikan tersebut.

Kita tidak memungkiri bahwa pendidikan bermutu berbanding lurus dengan pembiayaan yang besar. Untuk mendapatkan segala yang bermutu, kita memang harus mengeluarkan biaya ekstra. Dalam hal ini, kita berharap ada perhatian dari masyarakat atas sebuah proses pendidikan yang bermutu. Kesempatan mengikuti proses pendidikan bermutu seharusnya menjadi program pemerintah atau siap saja yang bergiat dalam pendidikan. Pendidikan berkualitas sudah menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai sebuah proses perubahan, maka dunia pendidikan harus dapat melakukannya secara baik, walaupun belum dapat secara ideal. Biaya pendidikan merupakan factor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembahasan

Konsep Pembiayaan Pendidikan

² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 47.

Mark Blaug mengemukakan bahwa “*the economics of education is a branch of economic*. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.”³

Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/*mobile*, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.⁴ Menurut Dedi Supriadi mendefinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).⁵

Dalam arti luas, biaya dalam pendidikan meliputi dua komponen, yaitu biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sementara biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*opportunity forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang

³ Yahya, Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Suatu Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatra Barat”. *Diseratasi*, (Bandung: Sekolah Pascasarjana Unipersitas Pendidikan Indonesia, 2003), h. 39.

⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 112

⁵ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, (Jakarta: Depdiknas, 2001), h. 3.

dikorbankan oleh siswa selama belajar (Cohn, 1979; Jone, 1985; Thomas, 1976).

Konsep penting dalam pembiayaan pendidikan adalah masalah biaya (*cost*) pendidikan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi:

1. *Direct cost* dan *indirect cost*

Direct cost (biaya langsung) adalah biaya yang langsung diproses dalam produksi pendidikan dimana biaya pendidikan saat ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap *output* pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji guru dan personel lainnya, pembelian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, buku perpustakaan, dll. Juga untuk pengajaran, biaya langsung harus memenuhi unsur sebagai berikut: inheren pada hasil, kuantitatif dapat dihitung, tidak dapat dihindarkan, *indirect cost* (biaya tidak langsung) meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.

2. *Social cost* dan *private cost*

Social cost dapat dikatakan biaya public, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Sedangkan *private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiaya sekolah anaknya, dan termasuk didalamnya biaya kesempatan yang hilang.⁶

Ahmad Juhaidi dalam bukunya yang berjudul Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan, menyebutkan biaya dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk:⁷

1) Biaya Langsung dan Biaya Tak Langsung

⁶ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Revika Aditama, 2010), h.261.

⁷ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin:Antasari Press , 2019), h. 62-64

Dalam pendidikan biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses pendidikan misalnya gaji guru, pembelian buku, perabot kelas, pembelian tanah, dan gedung sekolah. Kriteria biaya langsung untuk pengakaran adalah inhern dengan hasil, kuantitatif dapat dihitung, dan tak dapat dihindarkan. Biaya langsung yang memenuhi kriteria tersebut sebagai biaya langsung standar sedangkan yang tidak memenuhi kriteria dapat dikatan sebagai biaya langsung penunjang pengajaran. Biaya langsung antara lain gaji guru dan pengadaan sarana prasarana pendidikan. Biaya tak langsung (*indirect cost*) terkait dengan pembiayaan yang tidak berhubungan dengan sekolah secara langsung.

2) *Private Cost dan Social Cost*

Pembagian biaya berdasarkan *private cost* dan *social cost* berdasarkan siapayang mengeluarkan biaya tersebut. *Private Cost* adalah biaya pendidikan yang dikeluarkan keluarga untuk sekolah anggota keluarganya.

3) *Monetary dan Non Monetary Cost*

Monetary cost adalah pengeluaran yang berbentuk uang sedangkan *non monetary cost* merupakan pengeluaran yang tidak diwujudkan dalam bentuk uang, misalnya biaya yang dihitungketika siswa tidak mengambil kesempatan waktu senggangnya untuk bersenang-senang tetapi digunakan untuk membaca buku. (Anwar, 2004: 160)

4) *Opportunity Cost*

Dalam pendidikan (Ahmad, 2007: 44) *opportunity cost* merupakan biaya yang merujuk kepada “kesempatan yang hilang” karena seseorang ke sekolah. *Opportunity Cost* dapat dihitung dengan mengetahui pendapatan yang hilang karena seseorang mengikuti sekolah.

Berikut ini istilah-istilah teknis yang perlu diketahui dalam konsep pembiayaan pendidikan.

Tabel 1.1

Istilah Konsep Pembiayaan Pendidikan

No	Istilah Konsep Pembiayaan	Keterangan
1	Objek Biaya	<p>Objek biaya adalah akumulasi biaya dari berbagai aktivitas. Terdapat empat jenis objek biaya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produk atau kelompok produk yang saling berhubungan; 2) Jasa; 3) Departemen (departemen teknis, departemen SDM); 4) Proyek, seperti proyek penelitian, promosi pemasaran, atau usaha jasa komunitas.⁸ <p>Pendidikan sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada laba, maka objek biayanya adalah jasa.</p>
2.	Informasi Manajemen Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Adalah suatu konsep yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan agar berjalan secara efektif dan efisien. • Fungsi informasi manajemen biaya adalah untuk menentukan harga, mengubah produk atau jasa dalam rangka meningkatkan probabilitas, memperbaiki fasilitas layanan pada saat yang tepat, dan menentukan metode layanan. • Informasi manajemen biaya sangat diperlukan sebab terkait dengan empat hal.⁹

⁸ Blocher et.al, *Manajemen Biaya dan Tekanan Strategik*, Penerj. Susty Ambarriani, (Jakarta: Salemba Empat et. Al, 2001), h. 8.

⁹ *Ibid.*, h. 4.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen strategis 2. Perencanaan dan pengambilan keputusan 3. Pengendalian manajemen dan operasional 4. Penyusunan laporan keuangan
3.	Pembiayaan(<i>financing</i>)	Adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakannya.
4.	Keuangan (<i>finance</i>)	Adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Dalam dunia keuangan meliputi pemeliharaan kas yang memadai dalam bentuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5.	Anggaran (<i>budget</i>)	Adalah alat penjabaran suatu rencana kedalam bentuk biaya untuk setiap komponen kegiatan.
6.	Biaya (<i>cost</i>)	Adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksanannya berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka proses manajemen.
7.	Pemicu Biaya (<i>cost driver</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adalah factor yang memberi dampak pada bahab biaya total. Artinya jumlah total biaya sangat dipengaruhi efek terhadap perubahan level biaya dari objek biaya. • Sebagai contoh dalam aktivitas pendidikan adalah factor-faktor yang menjadi pemicu biaya diantaranya jumlah jam mengajar guru, media pengajaran, buku teks yang digunakan, dan sifat pendukung yang sifatnya temporer. Selain itu, pemicu biaya dalam pendidikan dapat juga berupa program-program yang ditawarkan sekolah yang secara akumulatif dapat meningkatkan dan mengembangkan

		keterampilan lulusan.
--	--	-----------------------

(Sumber: Machali, 2008)¹⁰

Model Pembiayaan di Indonesia

Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan berbagai model pembiayaan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi pengalokasian dan sisi penghasilan (Armida, 2011:145). Sisi pengalokasian biaya pendidikan ditentukan dari penerimaan atau perolehan biaya yang besarnya dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (Nanag Fattah, 2006:48). Sedangkan sisi penghasilan (*revenue*) merupakan presentasi dari penghasilan yang ditetapkan dan berbagai sumber seperti Negara bagian, pemerintah pusat dan pemerintah local (kabupaten dan kota). Tipe pajak yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan penghasilan yang dialokasikan untuk mendukung sekolah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. (Mulyono, 2010:96).

Merujuk dari beberapa sumber menurut para pakar di bidangnya, ada sebelas model pembiayaan pendidikan, yaitu:

1. Model Flat Grant (*Flat Grant Models*)

Jones dan Morphets¹¹ mengemukakan bahwa model ini adalah dana bantuan dari Negara dialokasikan ke sekolah di daerah-daerah tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan kemampuan membayar pajak antara daerah itu untuk pendidikan disekolah-sekolah. Pembiayaan pendidikan model ini menggambarkan bahwa pemerintah pusat (kalau di As disebut dengan istilah Pemerintah

¹⁰ Imam Machali, *Konsep dan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, (Bandung: Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana S3 UPI Bandung, 2008).

¹¹ R.L. John dan E.L Mophet, *The Economic and Financing Of Education*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc Englewood Clifs, 1975), h. 325-353)

Federal) memberikan dana pendidikan ke sekolah-sekolah di daerah secara merata, sedangkan kekurangannya ditutupi atau ditanggung oleh daerah masing-masing (di Indonesia ditanggung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, di AS ditanggung oleh Negara bagian/state dan distrik/setingkat kabupaten/kota). Penerapan model ini adalah pendistribusian bantuan pembiayaan pendidikan dari pemerintah yang tidak didasarkan pada jumlah pajak dan pendapatan, tetapi berdasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik.

2. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Models*)

Menurut Lunenburg dan Ornstein¹² model ini merupakan pendekatan yang paling umum dan tujuannya untuk menjamin pengeluaran tahunan yang minimal per siswa seluruh siswa di daerah, terlepas dari kekayaan yang dapat dikenakan pajak local. Kekuatan model ini mendapat sokongan semua dan meyeluruh, tujuannya adalah pemerataan pengeluaran belanja dan sekolah setempat membuat kontribusi pajak yang memadai terhadap pendidikan anak.

3. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranted Tax Based Plan Models*)

Model ini anggaran pendidikannya ditentukan oleh seberapa besar pajak yang akan digunakan untuk pendidikan atas dasar persentasi yang dikehendaki oleh sekolah setempat pada suatu distrik, yang mana rencana jaminan pajak mempunyai filosofi ekonomi yang sama seperti perencanaan, persamaan kemampuan dan kemampuan kapasitas yang berhubungan dengan keuangan dan pengeluaran sebanyak mungkin. Untuk diterapkan di Indonesia belum tentu sesuai dengan iklim dan karakteristik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

4. Model Persamaan (*Equalization Models*)

¹² F.C/. Lunenburg and A. Ornsstein, *Educational Administration (Concept and Practices)*, (London: Thomson Learning Berkshire House, 2000), h. 359.

Jones dan Mophets¹³ mengemukakan model tipe ini sumbangan-sumbangan Negara dialokasikan pada sekolah di daerah-daerah setempat dalam proporsi yang terbalik pada kemampuan pembayaran pajak setempat. Dengan kata lain, lebih banyak sumbangan yang ada pada setiap murid, tiap guru, atau bagian yang lain yang dibutuhkan dan dialokasikan ke fdaerah-daerah yang kurang makmur daripada kepada mereka yang lebih makmur.

5. Model Persamaan Presentase (*Percentage Equalization Models*)

Adalah memperhitungkan pembiayaan dengan cara membagikan sumbangan-sumbangan Negara pada sekolah daerah-daerah setempat. Sumbangan lebih banyak disediakan untuk setiap murid, guru, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan daerah-daerah yang kurang makmur perbedaannya berdasarkan kekayaan/kesejahteraan dan upaya pemerolehan hadiah.

6. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)

Menurut Lunenburg dan Ornstein¹⁴ merupakan suatu rencana negara dengan membayar sebagian kecil pengeluaran sekolah setempat dalam perbandingan *inverse* untuk daerah yang makmur (kaya). Model ini menekankan pada pembelajaran. Tujuannya bukan menanyakan pembelanjaan, melainkan kekuatan pembelanjaan setiap pajak terhadap semua distrik.

7. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Models*)

Model ini menurut Jones¹⁵ adalah model semua pendanaan sekolah akan dikumpulkan ditingkat negara dan didistribusikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Model ini dirancang untuk

¹³ R.L. John dan E.L Mophet, *The Economic and Financing Of Education*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc Englewood Cliffs, 1975), h. 235.

¹⁴ F.C/. Lunenburg and A. Ornshtein, *Educational ...* h. 360.

¹⁵ Thomas H. Jones, *Introduction To School Finance Technique and Social Policy*, (New York: Macmillan Publishing Company and London: Mac,illan Publisher, 1985), h. 102.

mengeleminasi perbedaan local dalam hala pembelanjaan dan perpajakan.

8. Model Sumber Pembiayaan (*The Resource-Cost Model*)

Model Sumber Pembiayaan (*The Resource-Cost Model*)/RCM yang dikembangkan Hambers (1979) dan Hambers dan Parrish (1982) dalam Sergiovanni dan Coom (1992) menyediakan suatu proses penentuan bagaimanakah pembiayaan pendidikan yang memadai agar didapatkan bantuan finansial yang mencerminkan kebutuhan yang mana kondisi ekonomi masyarakatnya berbeda setiap daerah.

9. Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models Choice and Voucher Plans*)

Adalah suatu cara persediaan dana yang diperoleh dari pajak atau pendapatan tambahan untuk sekolah-sekolah bukan umum dalam bentuk aneka ragam rencana penerimaan. Model ini memberi kesempatan kepada keluarga menentukan level pendidikan yang mereka kehendaki atau yang sesuai bagi para anaknya. Pembayaran Negara akan tergantung pada usaha dan level pendapatan keluarga.

10. Model Rencana Bobot Siswa (*Weighted Student Plant*)

Model rencana bobot siswa menurut Lunenburg dan Ornstein¹⁶ adalah siswa-siswa yang dipertimbangkan dalam proporsi sifat-sifat yang khusus (cacat atau merugikan) atau siswa program khusus (contoh kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa) untuk menentukan biaya pengajaran per siswa.

11. Pendanaan Berbasis Anak (*Child-Based Funding-CBF*)

Menurut Jones¹⁷ perencanaan pendanaan berbasis anak yang diterapkan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta juga akan meningkatkan isu akan perundang-undangan. Bantuan nyata berupa tanggungan secara menyeluruh atau kredit pajak untuk membantu anak-anak sekolah.

¹⁶ F.C/. Lunenburg and A. Ornsstein, *Educational ...* h. 360.

¹⁷ Thomas H. Jones, *Introduction To School ...*, h. 102.

Di Indonesia tidak ada aturan baku model pembiayaan pendidikan yang digunakan. Akan tetapi, pembiayaan yang ada lebih menunjukkan bauran pembiayaan pendidikan meliputi pembiayaan oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), masyarakat, dan investor. Sementara itu, model bantuan pembiayaan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, lembaga-lembaga donor maupun masyarakat umumnya bersifat campuran dari beberapa model pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hasil wawancara antara Bahruddin¹⁸ dengan Staf Sekretariat LP Maarif NU Cabang Kabupaten Malang, Imron Sya'roni, S.Pd tentang dana-dana yang mengalir ke sekolah dan madrasah swasta di Lingkungan Pendidikan Ma'arif NU Cabang Kabupaten Malang, sebagai berikut:

1) Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS)

Dana ini merupakan bantuan pembiayaan operasional sekolah/madrasah yang bersal daripemerintah pusat (APBN).

2) Bantuan Khusus Murid (BKM)

Bantuan ini diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu sejak SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Dana BKM merupakan *sharring* antara dana pusat dan daerah. Cara mendapatkannya dengan mengirimkan data ke Diknas dari sekolah dan yang menentukan siswa mana yang berhak mendapatkan dana ini adalah dari pihak sekolah.

3) Bantuan Khusus Guru (BGK)

Dana BGK merupakan *sharing* antara dana pusat dan daerah (Pemda). Cara mendapatkan dana BGK adalah sekolah mengirimkan data guruke Diknas, kemudian Diknas yang menentukan sekolah mana dan berapa jumlah guru yang berhak mendapatkan dana BKG.

¹⁸ Baharuddin, "Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU(Studi Multisitus: Yayasan Al-Maarif Singosari, LP Ma'arif Pakis dan Yayasan An-Nur Bululawang Kabupaten Malang Jatim)", *Disertasi*, (Malang: Universitas Negeri malang Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan, 2008).

4) Imbal Swadaya

Imbal swadaya merupakan dana dari pemerintah pusat (APBN) untuk pembangunan/rehab gedung dan alat-alat laboratorium. Caranya dengan mengajukan proposal bersaing.

5) *School Green* (khusus SMK)

School Green besaran dana Rp 35.000.000,- pertahun untuk pemberdayaan sarana prasarana, gedung, dan peningkatan mutu guru SMK. Untuk dapat memperoleh dana tersebut sekolah harus memenuhi syarat minimal sudah meluluskan siswa 200 anak dan terakreditasi.

6) Biss Mutu (Khusus SMA)

Biss Mutu ini merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) dengan besaran berkisar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 250.000,- yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya SMA. Untuk mendapatkan dana tersebut sekolah harus mengajukan proposal secara bersaing.

7) Dana Dikonsentrasi (Dikon)

Munculnya dana ini berasal dari TV Pendidikan dan Radio Komunitas. Dana sebesar Rp 500.000,- dengan cara pengajuan proposal secara bersaing juga

8) Dana Rehab (Khusus SD/MI)

Dana rehab ini berasal dari pemda yang dikhususkan hanya pada tingkat SD/MI negeri maupun swasta dengan kisaran dana 8-10 juta rupiah. Dana ini didapatkan dengan mengajukan proposal secara bersaing.

9) BMI Cabang Malang

Memberikan bantuan dana dalam pembangunan gedung khusus MI yang besaran dananya sekitar 80 juta rupiah.

10) Beasiswa BSF (*Basic School Foundation*)

Beasiswa BSF ini diperuntukkan bagi siswa MI yang berprestasi. Beasiswa ini berasal dari Belanda. Caranya dengan mengajukan siswanya yang berprestasi dan tes secara bersamaan. Hasil yang terbaik akan dibiayai pendidikannya sejak MI hingga diperguruan tinggi.

11) Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Dana berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf biasanya bersifat langsung ke lembaga bersangkutan.

12) Dana Bantuan Orangtua berupa SPP

Jumlah SPP pada masing-masing sekolah dan madrasah tidak sama sesuai dengan jenjang, jenis serta kemajuan pada masing-masing sekolah atau madrasah. Semakin maju sekolah atau madrasah, maka semakin tinggi SPP yang harus dibayar.

Kondisi riil tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia diperkuat oleh hasil penelitian *The Hickling Cooperation of Canada* yang ditunjuk oleh Asian Development Bank (ADB) untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pendanaan pada system pendidikan di Indonesia. Tim peneliti meliputi David Clark, James Hough, Aris Pongtuluran, Robert Sembiring, dan Ninasapti Triaswati. Kemudian, laporan tersebut diedit oleh Mark Bray dan R. Murray Thomas serta diterbitkan atas kerja sama Asian Development Bank yang berpusat di Manila dengan *comparative Education Research Centre The University of Hongkong, China* pada tahun 1998.¹⁹

Hasil penelitian ini antara lain menginformasikan bahwa system penganggaran pendidikan di Indonesia sangat rumit. Tidak dapat mekanisme yang teratur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembiayaan sekolah atau membandingkan perbedaan biaya-biaya antarjenjang dan jenis pendidikan. Belum ada data komprehensif mengenai biaya dan penganggaran pendidikan sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan menentukan kerangka kebijakan mobilisasi, alokasi sumber-sumber, dan efektivitas penggunaan biaya pendidikan (Clark *at Al.*, 1998:25).²⁰

¹⁹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 126-127.

²⁰ Mark Bray, and R. Murray Thomas (Ed), *Financing of Education In Indonesia*, (Asian Development Bank & Comparative Education Research Centre The University of Hongkong, 1998).

Demikian juga hasil temuan penelitian Yahya²¹ menjelaskan bahwa gambaran umum yang terungkap belum ada suatu standar biaya per siswa (*unit cost*) maupun per sekolah (*total cost*) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan berapa besar dana yang harus diperoleh dari pemerintah. Biaya yang ada dari pemerintah maupun yang diperoleh dari BP3 hanya diperuntukkan untuk membiayai proses pendidikan dan pengajaran yang bersifat rutin sesuai pedoman yang diturunkan oleh lembaga di tingkat atas, ditambah dengan dana perbaikan fasilitas (fisik) sekolah. Pembiayaan yang terkait dengan pembelajaran atau peningkatan kualitas sekolah lewat proses belajar mengajar cenderung kurang terakomodasi di dalam anggaran yang disediakan.

Pembiayaan Pendidikan Model BOS

Anggaran dari pemerintah pusat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tingkat Provinsi, kabupaten/kota. Dana dari APBN ini digunakan untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan juga dana dari pemerintah pusat yang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.²² Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

²¹ Yahya, *Sistem Manajemen ...*, Disertasi, (Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), h. 158

²² Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu*, (2009), h. 8

- 1) Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi hal-hal berikut.
 - a) Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - b) Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan lain-lain.
 - c) Bantuan pendidikan, yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- 2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- 3) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.²³

Secara umum tujuan program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- 1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik disekolah negeri maupun sekolah swasta.

²³ Direktorat Jenderal h. 8.

- 2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
- 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.²⁴

Hubungan Biaya dan Kualitas Pendidikan

Menurut John, Edgar, dan Kern (1983) mereka mengungkapkan bahwa biaya dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Akan tetapi, menurut mereka antara biaya dan kualitas dapat tidak ada keterkaitan karena:

1. Pada sekolah-sekolah kecil, biaya persiswa cenderung besar daripada sekolah-sekolah besar. Akan tetapi, nilai sekolah kecil lebih rendah;
2. Pada beberapa sekolah, kualitas pendidikan rendah disebabkan oleh ketidaklayakan kepemimpinan dan administrasi;
3. Kebijakan Negara atau dewan tidak sesuai dengan zaman dan tidak mendukung kualitas layanan pendidikan.
4. Pada banyak Negara bagian dan system sekolah, ditemukan sedikit peningkatan kualitas, tetapi tanpa tambahan biaya.

Greenwald dkk. (1996) mengungkapkan bahwa secara sistematis sumber daya (uang) berhubungan signifikan dengan prestasi siswa. Itu tidak berarti bahwa uang adalah segalanya, mereka tulis, bagaimana menggunakan uang dan apa yang diberikan untuk mendorong siswa dan guru.²⁵

Wenglinsky (1997) dalam penelitiannya menegaskan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara uang dan prestasi. Begitupula Molly (2011) dalam penelitiannya di Vermont menyimpulkan bahwa peningkatan pengeluaran biaya berdampak pada hasil kelulusan tes matematika. Menurutnya 10% peningkatan pengeluaran uang akan meningkatkan nilai kelulusan matematika sekitar 2 sampai 6 poin. Dia mengakui bahwa

²⁴ Direktorat Jenderal h. 4.

²⁵ Rob Greenwald, Larry V Hedges, and Richard

peningkatan hasil juga terjadi pada mata pelajaran yang lain tetapi peningkatan paling besar ditemukan pada pelajaran.

Levavic (2007:396) menjelaskan bahwa biaya merupakan salah satu komponen yang menentukan output lulusan sekolah. Dia menjelaskan bahwa output lulusan sekolah ditentukan oleh kombinasi dan interaksi beberapa faktor yaitu kontekstual, input, dan variabel proses. Menurutnya, faktor kontekstual (misalnya tipe sekolah, pemerintahan, masyarakat lokal, dan komposisi sosial) tidak secara langsung dibawah control sekolah. Versi Levavic, input dibagi menjadi input siswa dan input sumber daya. Input siswa terkait dengan karakteristik siswa yang mempengaruhi hasil belajarnya seperti umur, etnis, gender, dan latar belakang keluarga.

Input sumber daya merupakan input yang diperoleh dengan membelanjakan sejumlah uang yaitu total pendapatan sekolah dan pengeluaran per siswa dalam sebuah periode waktu dan alokasi pengeluaran (*monetary input*): guru, staf, sumber pembelajaran, dan pemeliharaan sarana sekolah. Selain *monetary input* dikenal juga real input yang diukur dengan kuantitas fisik yaitu rasio guru siswa, stok sumber belajar, fasilitas dan ruang.

Salah satu komponen sebuah pendidikan berkualitas menurut Wolff (2006) yang dikutip Nishimuko (2007) adalah kecukupan biaya dan sumber daya material. Selain biaya adalah ketepatan media pembelajaran, isi kurikulum yang tepat secara kultural, dan metode mengajar yang profesional.²⁶

Adapun penelitian tentang hubungan biaya dengan hasil belajar siswa dilakukan pula di Inggris oleh Holmlund, McNally dan Viarengo (2010) mengungkapkan bahwa di Inggris, pengeluaran untuk sekolah telah

²⁶ Mikako Nishimuko, *Problems behind Education for All (EFA): The Case Sierra Leone,* 2007, 21.

ditingkatkan sekitar 40% pengeluaran pemerintah untuk sekolah secara konsisten berdampak positif terhadap hasil pembelajaran pada akhir sekolah dasar. Dia menekankan investasi untuk pendidikan tersebut harus dengan keefektifan biaya (*cost effective*).²⁷

Para ahli sepakat bahwa biaya merupakan factor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Dalam kasus Indonesia, kualitas sekolah ditentukan oleh tiga factor utama setelah suatu sekolah terakreditasi dengan nilai tertentu. Faktor tersebut meliputi input, prosedur, dan *outcome* yang telah distandarisasi. Input mengacu pada modal yang dimiliki sekolah seperti sumber daya sekolah, fasilitas, dan karakteristik awal para siswa, sedangkan prosedur mengacu pada proses-proses pendidikan yang digunakan untuk mencapai hasil yang distandarisasikan. Menurut BASN Tiga faktor tersebut dijabarkan menjadi sembilan komponen yang menentukan kualitas sekolah: kurikulum dan proses belajar mengajar; administrasi dan manajemen sekolah; organisasi sekolah; fasilitas sekolah; sumber daya manusia; siswa; keterlibatan komunitas; serta lingkungan dan kultur sekolah.²⁸

Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Menurut UU No 20 Tahun 2003 pasal 47 tentang Sumber Pendanaan Pendidikan, yaitu ayat (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²⁹

²⁷ Helena Holmlund, Sandra McNally, and Martina Vierango, "Does Money Matter for Schools?", *Economic of Education Review* 29, no. 6 (December 2010): 1154.

²⁸ BASN, 2003), h. 7-26;39

²⁹ Indra Bastian, *Akutansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 163.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 pasal 48 ayat 1 tentang Sumber Pendanaan Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public”.

Dalam pengelolaan dana pendidikan perlu adanya keterbukaan, menyangkut keterbukaan tentang sumber penerimaan, jumlah pembiayaan yang diperoleh, system pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Penutup

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Biaya dalam pendidikan berfungsi melancarkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan biaya yang memadai sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu dibutuhkan dana yang cukup besar karena apabila biaya atau financial dilembaga pendidikan kurang juga sangat berpengaruh terhadap proses KBM. Apabila keuangan dan pembiayaan dikelola dengan baik maka dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Dari berbagai pakar tidak ada aturan baku model pembiayaan pendidikan yang digunakan di Indonesia. Akan tetapi, pembiayaan yang ada bersumber dari pembiayaan oleh pemerintah atau Negara, masyarakat dan investor.

Salah satu komponen sebuah pendidikan berkualitas menurut Wolff (2006) yang dikutip Nishimuko (2007) adalah kecukupan biaya dan sumber

daya material. Selain biaya adalah ketepatan media pembelajaran, isi kurikulum yang tepat secara kultural, dan metode mengajar yang professional.³⁰

Adapun penelitian tentang hubungan biaya dengan hasil belajar siswa dilakukan pula di Inggris oleh Holmlund, McNally dan Viarengo (2010) mengungkapkan bahwa di Inggris, pengeluaran untuk sekolah telah ditingkatkan sekitar 40% pengeluaran pemerintah untuk sekolah secara konsisten berdampak positif terhadap hasil pembelajaran pada akhir sekolah dasar. Dia menekankan investasi untuk pendidikan tersebut harus dengan keefektifan biaya (*cost effective*).³¹

Para ahli sepakat bahwa biaya merupakan factor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Dalam kasus Indonesia, kualitas sekolah ditentukan oleh tiga factor utama setelah suatu sekolah terakreditasi dengan nilai tertentu. Faktor tersebut meliputi input, prosedur, dan *outcome* yang telah distandarisasi. Input mengacu pada modal yang dimiliki sekolah seperti sumber daya sekolah, fasilitas, dan karakteristik awal para siswa, sedangkan prosedur mengacu pada proses-proses pendidikan yang digunakan untuk mencapai hasil yang distandarisasikan. Menurut BASN Tiga faktor tersebut dijabarkan menjadi sembilan komponen yang menentukan kualitas sekolah: kurikulum dan proses belajar mengajar; administrasi dan manajemen sekolah; organisasi sekolah; fasilitas sekolah; sumber daya manusia; siswa; keterlibatan komunitas; serta lingkungan dan kultur sekolah.³²

Daftar Pustaka

³⁰ Mikako Nishimuko, *Problems behind Education for All (EFA): The Case Sierra Leone*, 2007, 21.

³¹ Helena Holmlund, Sandra McNally, and Martina Vierango, "Does Money Matter for Schools?", *Economic of Education Review* 29, no. 6 (December 2010): 1154.

³² BASN, 2003), h. 7-26;39

- Baharuddin, “Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU(Studi Multisitus: Yayasan Al-Maarif Singosari, LP Ma’arif Pakis dan Yayasan An-Nur Bululawang Kabupaten Malang Jatim)”, *Disertasi*, (Malang: Universitas Negeri Malang Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan, 2008
- Baray, Mark , and R. Murray Thomas (Ed), *Financing of Education In Indonesia*, (Asian Development Bank & Comparative Education Research Centre The University of Hongkong, 1998.
- BASN, 2003
- Bastian, Indra, *Akutansi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu*, 2009.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu*, 2009.
- F.C/. Lunenburg and A. Ornshtein, *Educational Administration (Concept and Practices)*, London: Thomson Learning Berkshire House, 2000.
- Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- H. Jones, Thomas, *Introduction To School Finance Technique and Social Policy*, New York: Macmillan Publishing Company and London: Macmillan Publisher, 1985.
- Holmlund, Helena, McNally, Sandra, and Martina Vierango, “Does Money Matter for Schools?”, *Economic of Education Review* 29, no. 6 December 2010.
- John , R.L. dan E.L Mophet, *The Economic and Financing Of Education*, New Jersey: Prentice Hall, Inc Englewood Cliffs, 1975.

- Juhaidi, Ahmad, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, Banjarmasin:Antasari Press , 2019.
- Machali, Imam , *Konsep dan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Bandung: Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana S3 UPI Bandung, 2008.
- Machali, Imam, *Konsep dan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Bandung: Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana S3 UPI Bandung, 2008.
- Mulyasa. E, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- _____, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nishimuko, Mikako, *Problems behind Education for All (EFA): The Case Sierra Leone*,” 2007.
- Suharsaputra, Uhar, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Revika Aditama, 2010
- Supriadi, Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, Jakarta: Depdiknas, 2001.
- Yahya, *Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Suatu Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatra Barat ”. Diseratasi*, Bandung: Sekolah Pascasarjana Unipersitas Pendidikan Indonesia, 2003.